

PROCESSOS DE INTERAÇÃO ENTRE MAGMAS CARBONATÍTICOS E SUAS ENCAIXANTES SILICÁTICAS: o exemplo do complexo de Jacupiranga (SP)

CHMYZ, LUANNA (1); RUBERTI, EXCELSO (2); AZZONE, ROGÉRIO G. (3).

1. Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica.
chmyz@usp.br

2. Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica.
exrubert@usp.br

3. Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica.
rgazzone@usp.br

RESUMO – Magmas carbonatíticos são extremamente reativos, característica evidenciada pelo importante papel destes líquidos na geração de heterogeneidades no manto e pelos modelos atuais para gênese de magmas kimberlíticos a partir de assimilação de xenólitos mantélicos. No entanto, poucos estudos enfatizam a interação dos magmas carbonatíticos com suas encaixantes crustais. Em níveis crustais, este caráter reativo é reconhecido principalmente por alterar encaixantes a partir de processos metassomáticos ou de fenitização. Outros processos reacionais são tidos como pouco significativos e desconsiderados na maioria dos modelos petrológicos. Neste projeto de pesquisa, buscou-se entender melhor os processos envolvidos nesta interação considerando o complexo de Jacupiranga (ca. 135-131 Ma, Cajati – SP), uma ocorrência carbonatítica clássica, como objeto de estudo. Análises de química mineral (EPMA e LA-ICP-MS), aliadas a dados compilados da literatura, indicam que a assimilação de xenólitos de clinopiroxenito causou um aumento local da atividade de sílica no magma carbonatítico e teve um papel fundamental não somente na formação de rochas de reação como também na evolução do carbonatito de Jacupiranga. A caracterização de processos de assimilação de xenólitos da encaixante é inédita para o carbonatito desta ocorrência brasileira. Ao contrário dos modelos anteriormente propostos, que atribuem às rochas de reação de Jacupiranga uma origem exclusivamente relacionada a processos de fenitização, considera-se, neste trabalho, que o fundido carbonatítico é o principal agente responsável por sua gênese.

Palavras-chave: carbonatitos; assimilação; rochas ultramáficas.